

TARMOQLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI VA BAHOLASH USULLARI

Turdiyeva Muxlisa Shokirjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari, ularni baholashda qo‘llaniladigan asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar hamda zamonaviy tahlil usullari kompleks tarzda o‘rganilgan. Tadqiqotda yalpi qo‘shilgan qiymat, mehnat unumdorligi, kapital samaradorligi, rentabellik darajasi va innovatsion faollik kabi ko‘rsatkichlarning tarmoqlar rivojlanishidagi o‘rni ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijasida tarmoqlarni barqaror rivojlantirishda innovatsiyalar, investitsiyalar va raqamli texnologiyalar muhim omillar ekanligi aniqlanib, ularni takomillashtirish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, iqtisodiyot tarmoqlari, iqtisodiy ko‘rsatkichlar, baholash usullari, yalpi qo‘shilgan qiymat, mehnat unumdorligi, kapital samaradorligi, innovatsiyalar, investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, raqobatbardoshlik.

Zamonaviy iqtisodiyotda tarmoqlarni barqaror rivojlantirish masalasi iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Global iqtisodiy integratsiya, resurslarning cheklanganligi va texnologik transformatsiya jarayonlari iqtisodiyot tarmoqlarini samarali boshqarish va ularning barqarorligini ta‘minlashni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, tarmoqlar rivojlanishini baholashda iqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimini takomillashtirish va ilmiy asoslangan baholash usullarini qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi[1, B. 4].

Mazkur tezisda tarmoqlarni barqaror rivojlantirishning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari, ularni baholash usullari hamda statistik tahlil asosida ularning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri o‘rganiladi.

Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar uygʻunligini taʼminlash orqali uzoq muddatli iqtisodiy oʻsishga erishishni anglatadi. Iqtisodiyot tarmoqlari darajasida bu quyidagilarni oʻz ichiga oladi[2, B. 7]:

- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish;
- resurslardan oqilona foydalanish;
- innovatsion rivojlanishni taʼminlash;
- raqobatbardoshlikni kuchaytirish.

Tarmoqlarni barqaror rivojlantirish iqtisodiy tizimning uzluksiz va muvozanatli ishlashini taʼminlaydi hamda iqtisodiy oʻsishning barqarorligini mustahkamlaydi.

Tarmoqlar rivojlanishini baholashda bir qator muhim iqtisodiy indikatorlardan foydalaniladi. Ular quyidagilar[3, B. 28]:

Yalpi qoʻshilgan qiymat (GVA) – tarmoqning iqtisodiyotdagi ulushini ifodalaydi;

Mehnat unumdorligi – ishlab chiqarish samaradorligini baholaydi;

Kapital samaradorligi – investitsiyalarning qaytimi darajasini koʻrsatadi;

Rentabellik darajasi – tarmoqning moliyaviy barqarorligini aks ettiradi;

Innovatsion faollik koʻrsatkichi – yangi texnologiyalarni joriy etish darajasini ifodalaydi;

Eksport ulushi – tarmoqning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini koʻrsatadi.

Mazkur koʻrsatkichlar kompleks holda tahlil qilinganda tarmoqning barqaror rivojlanish darajasi aniqlanadi.

Statistik maʼlumotlar iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanish dinamikasini baholashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etib, ular orqali tarmoqlarning strukturaviy oʻzgarishlari, oʻsish surʼatlari va samaradorlik darajasi kompleks tahlil qilinadi. Zamonaviy global iqtisodiy tendensiyalar shuni koʻrsatadiki, jahon sanoat ishlab chiqarishi oʻrtacha 3–4 foiz atrofida barqaror oʻsishni namoyon etmoqda, bu esa ishlab chiqarish sektorining iqtisodiy tizimdagi muhim rolini saqlab qolayotganini bildiradi. Shu bilan birga, xizmatlar sektorining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi koʻplab mamlakatlarda 60–70 foiz darajasiga yetgani iqtisodiyotning postindustrial

bosqichga o‘tayotganidan dalolat beradi. Innovatsion faoliyatning kengayishi ham muhim omil sifatida namoyon bo‘lib, rivojlangan davlatlarda ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarga yo‘naltirilayotgan xarajatlar YAIMning 2–4 foizini tashkil etayotgani iqtisodiy o‘shishning sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti misolida ham tarmoqlar rivojlanishining ijobiy tendensiyalari kuzatilmoqda. Xususan, sanoat tarmog‘ining YAIMdagi ulushi so‘nggi yillarda 30 foizdan ortiq darajada shakllanib, mamlakat iqtisodiyotida sanoatlashtirish jarayonlari izchil davom etayotganini ko‘rsatadi. Xizmatlar sektorining ulushi 40 foizdan yuqori darajaga yetgani esa iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuvi va xizmatlar sohasining kengayib borayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, investitsiyalar hajmining yiliga o‘rtacha 10–15 foizga o‘shib borishi iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish va yangilash jarayonlarining faollashganini anglatadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalar ulushining izchil ortib borishi esa ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarida innovatsion yondashuvlarning keng qo‘llanilayotganini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi statistik ko‘rsatkichlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi diversifikatsiya va modernizatsiya jarayonlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu omillar iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan tarmoqlarning rivojlanishi iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini tezlashtiradi, innovatsion faoliyat esa tarmoqlar samaradorligini oshiradi hamda resurslardan foydalanish darajasini optimallashtiradi. Xizmatlar sektorining kengayishi esa iqtisodiyotning moslashuvchanligini oshirib, uning tashqi va ichki iqtisodiy o‘zgarishlarga barqarorligini kuchaytiradi. Natijada iqtisodiyot tarmoqlarining kompleks rivojlanishi uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim sharti sifatida namoyon bo‘ladi.

Tarmoqlarni barqaror rivojlantirish darajasini aniqlashda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llaniladi:

1. Indeks usuli - urli ko‘rsatkichlarni umumlashtirib, integral indeks shakllantiriladi. Bu usul tarmoqlarni solishtirish imkonini beradi.

2. Korelyatsion-regression tahlil - iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashga xizmat qiladi. Masalan, investitsiyalar va ishlab chiqarish hajmi o‘rtasidagi munosabat[4, B. 72].

3. Ko‘p mezonli baholash - bir nechta mezonlar asosida kompleks baholash amalga oshiriladi.

4. SWOT tahlil - tarmoqlarning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlanadi.

5. Benchmarking usuli - xorijiy ilg‘or tajribalar bilan solishtirish orqali tarmoqlar rivoji baholanadi[5, B. 6].

Mazkur usullar kompleks qo‘llanilganda tarmoqlar rivojlanishini chuqur va aniq baholash imkonini beradi.

O‘tkazilgan ilmiy tahlillar natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tarmoqlar faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan ularni baholashda qo‘llaniladigan iqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimining mukammalligi va kompleksligiga bog‘liq bo‘lib, mazkur ko‘rsatkichlar orqali ishlab chiqarish hajmi, resurslardan foydalanish darajasi, moliyaviy natijalar va raqobatbardoshlik holati aniq ifodalanadi. Shu bilan birga, innovatsiyalar va investitsiyalar iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishida asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘lib, ular yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va qo‘shilgan qiymatni oshirish orqali iqtisodiy o‘shishni jadallashtiradi. Zamonaviy baholash usullarining, jumladan, iqtisodiy-matematik modellar, kompleks indekslar va tahliliy yondashuvlarning qo‘llanilishi esa boshqaruv qarorlarining aniqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[6, B. 23].

Shu asosda, iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirishni ta‘minlash uchun bir qator amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, iqtisodiy ko‘rsatkichlar monitoring tizimini takomillashtirish orqali tarmoqlar rivojlanishini muntazam tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish orqali yangi texnologiyalarni joriy etish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish

jadallashtirilishi lozim. Bundan tashqari, iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va boshqaruv tizimlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Investitsiya muhitini yaxshilash esa ichki va tashqi investitsiyalar oqimini ko‘paytirish orqali tarmoqlarning modernizatsiyasi va kengayishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirgan holda joriy etish iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror va samarali rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy rivojlanish strategiyalari bo‘yicha farmonlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari.
3. Qosimov F.M. Iqtisodiy o‘sish va barqaror rivojlanish nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. World Bank. World Development Indicators, 2023.
5. Porter M. Competitive Advantage of Nations. – New York, 1990.
6. UNCTAD. Digital Economy Report, 2022.